

МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СИНЕРГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ШАМКАЛОВИЧ Е.Э.,
аспирант кафедры цифровой аналитики и
контроля Института учета и финансов
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Данная статья направлена на обоснование модели методики оценки синергического воздействия внешних и внутренних факторов на финансовую устойчивость торговых предприятий Республики. В процессе исследования освещены концептуальные основы оценки финансовой устойчивости субъектов хозяйствования в контексте современных парадигм цифровой экономики. В результате проведенного исследования формализована и рекомендована к применению модель методики оценки синергического воздействия на финансовую устойчивость внутренних и внешних факторов среды функционирования торговых предприятий.

Ключевые слова: оценка финансовой устойчивости; современный методический инструментарий; теория катастроф; эффект синергического воздействия факторов

MODEL OF THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE SYNERGISTIC EFFECTS OF FACTORS ON THE FINANCIAL STABILITY OF TRADE ENTERPRISES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**SHAMKALOVICH E. E.,
Postgraduate student of the Department of Digital
Analytics and Control
Institute of Accounting and Finance
Donetsk National University of Economics and
Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky
Donetsk, Donetsk People's Republic**

This article is aimed at substantiating the model of the methodology for assessing the synergistic impact of external and internal factors on the financial stability of trade enterprises of the Republic. In the course of the research, the conceptual foundations of assessing the financial stability of business entities in the context of modern paradigms of the digital economy are highlighted. As a

result of the conducted research, a model of the methodology for assessing the synergistic impact on the financial stability of internal and external factors of the environment of the functioning of trading enterprises has been formalized and recommended for use.

Keywords: *assessment of financial stability; modern methodological tools; catastrophe theory; the effect of synergetic influence of factors*

Постановка задачи. В современных реалиях коллапса финансовой системы и высокого динамизма негативных факторов социально-экономического пространства (например, эпидемический кризис COVID-2019 [6]) возникает необходимость в перманентной адаптации субъектов хозяйствования Донецкой Народной Республики к происходящим процессам.

Важно отметить, что финансы торговых предприятий, являясь подсистемой финансовой системы Республики, участвуя в финансовом механизме по распределению и перераспределению совокупного общественного продукта и аккумулируя наибольшую часть валового внутреннего продукта, наполняют доходами бюджет Республики, в частности, в 2021 году доля оптовой и розничной торговли в доходах бюджета ДНР от сферы бизнеса составила около 40% [4].

Финансовая устойчивость торговых предприятий является детерминантом эффективности функционирования внутренней торговли и сферы предоставления услуг и дистрибуции [7], а также внешнеэкономической деятельности, сопряженной с экспортом и импортом и международным сотрудничеством [3].

Роль и значимость аналитической оценки финансовой устойчивости торговых предприятий обусловлена тем фактом, что именно ее результаты дают возможность хозяйствующим субъектам увидеть степень стабильности и успешности их бизнеса, оперативно отреагировать на появление негативных изменений, предотвратить своевременными управленческими решениями возможные серьезные финансовые проблемы. В этой связи актуальность исследования вопросов методики оценки воздействия внешних и внутренних факторов на финансовую устойчивость торговых предприятий Республики не вызывает сомнений.

Анализ последних публикаций показал, что глубокому исследованию подверглись теоретико-методологические и организационно-методические аспекты финансовой устойчивости субъектов хозяйствования, а также оценка влияния внутренних и

внешних факторов, процесс анализа, стратегического планирования и управления в работах таких отечественных ученых, финансистов и экономистов, как Н.И. Алексеева [1], Е.А. Анциферова [2], Ю.А. Долгих [5], Н.В. Стельмахова [7], И.С. Чернякова [8], А.Д. Шеремет [13] и другие.

Среди зарубежных авторов, которые внесли вклад в методику оценки финансовой устойчивости предпринимательских структур, следует выделить Э. Альтмана, У. Бивера, О. Боулина, Р. Брейли, Ю. Бригхема, Дж. Вакховица, Л. Гапенски, С. Майерса, Дж. Мартина, С. Росса, Г. Спрингейта, Р. Таффлера, Дж. Фулмера, Р. Хиггинса, Дж. К. Ван Хорна, А. Шапиро, И. Шумпетера и других.

В результате контент-анализа публикаций было отмечено, что, несмотря на значительное количество фундаментальных работ по заданной проблеме, моделирование методики оценки синергического воздействия внутренних и внешних факторов на финансовую устойчивость предприятий недостаточно освещено в рамках современных парадигм цифровой экономики, что обусловило актуальность предложенной тематики.

Цель статьи – моделирование методики оценки синергического воздействия внутренних и внешних факторов на финансовую устойчивость торговых предприятий Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Современные условия турбулентности в социально-экономическом пространстве характеризуются развитием и становлением субстанционально-информационной парадигмы цифровой экономики в рамках энтропийно-синергической методологии, которая обусловила качественно новую концепцию устойчивости социально-экономических систем [9].

Соответственно, в методическом арсенале современного финансового анализа также произошел переход к темпоральности и множественности с учетом стохастического факторного анализа и моделирования [12].

Важным методическим инструментарием, который используют в современном финансовом анализе, является теория катастроф – раздел прикладной математики и следственно-логическое продолжение многомерного статистического анализа [10].

Теория катастроф имеет возможность качественно и количественно описать финансовую устойчивость системы предприятия как отклик (реакцию, флуктуацию) на эффект синергического возмущающего воздействия внешних факторов макро- и микроуровня среды функционирования с внутренними флуктуациями (факторами внутренней среды), что является значительным преимуществом как для методов теории катастроф, так и для эффективности функционирования социально-экономической системы предприятия в целом.

В этой связи были сформированы концептуальные основы оценки финансовой устойчивости субъектов хозяйствования в контексте современных парадигм цифровой экономики (визуализировано в блок-схеме на рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная блок-схема оценки финансовой устойчивости субъектов хозяйствования в контексте современных парадигм цифровой экономики (разработано автором)

Концепция имеет теоретико-методологический (более подробно изложен в [9, 10, 11]) и организационно-методический базисы, а также блок научно-практических рекомендаций по обеспечению финансовой устойчивости как результат реализации предложенной концепции. Организационно-методический базис основывается на возможностях методов многомерного статистического анализа и оценки внутренних и внешних факторов среды функционирования предприятия, математического описания с помощью методов теории катастроф, а также нелинейного оценивания и программирования показателей финансовой устойчивости торгового предприятия. На основании применения методического ассортимента разработана структурно-логическая модель методики оценки синергического воздействия внутренних и внешних факторов на финансовую устойчивость субъектов хозяйствования (рис. 2).

Архитектура методики оценки синергического воздействия внутренних и внешних факторов на финансовую устойчивость торгового предприятия основана на блоках диагностики, моделирования, прогнозирования и стратегического планирования, что отражает достоинство модели – реализация модели имплицитно интегрирована на каждом этапе организации бизнес-процессов системы предприятия. Предложенная методика оценки имеет 8 последовательных этапов реализации: от мониторинга и оценки факторов внутренней и внешней среды функционирования – к разработке управленческих решений, направленных на обеспечение финансовой устойчивости торгового предприятия.

В модели на рис. 2 на каждом этапе реализации методики оценки выделен ряд рекомендованного методического инструментария, а также алгоритма действий. Например, если в результате диагностики факторов среды функционирования предприятия, которые влияют на оценку финансовой устойчивости, были определены предикативные признаки катастроф, то следует переходить к реализации 2 этапа моделирования множественной линейной регрессии финансовой устойчивости со значимыми факторами (дестабилизирующими). Соответственно, если линейная модель имеет высокий коэффициент детерминации, то система финансовых показателей предприятия и финансовая устойчивость имеют линейную связь и следует переходить к блоку прогнозирования (этапу разработки сценариев).

Рис. 2. Модель методики оценки синергического воздействия внутренних и внешних факторов на финансовую устойчивость субъектов хозяйствования (разработано автором)

Однако, если линейная модель имеет низкий коэффициент детерминации (математическая модель не соответствует фактическим данным), то необходимо переходить к моделированию нелинейных функций, которые отражают нелинейные зависимости в системе показателей (оценок возмущающих воздействий факторов финансовой устойчивости предприятия). В свою очередь, если аппроксимация нелинейных моделей финансовой устойчивости имеет низкий коэффициент детерминации, то целесообразно переходить к моделированию потенциальной функции катастрофы (этап 4).

В результате реализации этапа 4 блока моделирования оценки возмущающих воздействий на финансовую устойчивость как критические точки имеют количественное описание с помощью теории особенностей гладких отображений Х. Уитни, а также качественно охарактеризованы с помощью теории бифуркации, принципов и свойств диссипативных структур, что повышает верифицируемость прогнозирования финансовой устойчивости в условиях синергического воздействия факторов методами нелинейного оценивания и программирования, а также в дальнейшем разработки сценариев возможных ситуаций.

Завершающим блоком в рекомендованной модели методики оценки и одновременно первым звеном в цикле организации бизнес-процессов системы предприятия является стратегическое планирование. В свою очередь, преимущества современных методов теории систем (кибернетика, системная инженерия, синергетика, теория «управляемого» хаоса и др.) в реализации этапов блока, а именно: поиска возможностей и ресурсов с целью повышения финансовой устойчивости и разработки управленческих решений, направленных на ее обеспечение, будут способствовать повышению эффективности процесса оценивания финансовой устойчивости и грамотной организации стратегии управления финансовой устойчивостью системы предприятия в целом.

Таким образом, рекомендованная модель методики оценки синергического воздействия внутренних и внешних факторов на финансовую устойчивость субъектов хозяйствования, имея ряд освещенных достоинств, соответствует современным парадигмам цифровой экономики, что обосновывают целесообразность ее применения.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В результате проведенного исследования можно констатировать, что переходной этап цифровой экономики требует разработки принципиально новых подходов к оценке финансовой устойчивости, расширяя методический инструментарий финансового анализа и оценки, что обуславливает необходимость применения рекомендованной модели методики оценки синергического воздействия внутренних и внешних факторов на финансовую устойчивость торгового предприятия.

Список использованных источников

1. Алексеева Н.И. Стратегическое планирование экономического поведения предприятия: теория и методология: монография / Н.И. Алексеева; Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». – Донецк: Фолиант, 2018. – 351 с.

2. Анциферова Е.А. Управление маркетинговыми рисками на торговом предприятии: автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. экон. наук: 08.00.05 / Е.А. Анциферова; ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://donnuet.ru/dissertatsii/antsiferova-ea>. – (Дата обращения: 20.09.2022).

3. Дарья Мирошник рассказала об итогах работы внутренней торговли ДНР за 2020 год / Официальный сайт Министерства промышленности и торговли ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mpt-dnr.ru/news/1630-darja-miroshnik-rasskazala-ob-itogah-raboty-vnutrennei-torgovli-dnr-za-2020-god.html>. – (Дата обращения: 25.09.2022).

4. Доходы бюджета ДНР от сферы бизнеса выросли в первом полугодии на 15,5% / Официальный сайт Донецкого агентства новостей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dan-news.info/ekonomika/dohody-bjudzheta-dnr-ot-sfery-biznesa-vyrosli-v-pervom-polugodii-na-15-5/>. – (Дата обращения: 25.09.2022).

5. Долгих Ю.А. Формирование и функционирование системы управления финансовой устойчивостью предприятия: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / Ю.А. Долгих; ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 2019 [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: https://science.usue.ru/images/docs/download/dolgih/dolgih_disser.pdf. – (Дата обращения: 25.09.2022).

6. Смирнов С.Н. Влияние пандемии COVID-19 на потребительский рынок России: статистический анализ / С.Н. Смирнов // Социальные новации и социальные науки. – 2020. – №2(2) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-pandemii-covid-19-na-potrebitelskiy-rynok-rossii-statisticheskiiy-analiz>. – (Дата обращения: 26.09.2022).

7. Стельмахова Н.В. Сфера торговли Донецкой Народной Республики: проблемы, направления развития / Н.В. Стельмахова // Вестник Института экономических исследований. – 2021. – №2(22). – С. 49-57.

8. Чернякова И.С. Обеспечение устойчивого развития предпринимательских структур: автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук: 08.00.05 / И.С. Чернякова; ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vak.mondnr.ru/wp-content/uploads/2020/Avtoreferat/avtoreferat-Chernyakova%20.pdf>. – (Дата обращения: 20.09.2022).

9. Шамкалович Е.Э. Содержание финансовой устойчивости в условиях цифровой экономики / Е.Э. Шамкалович // Торговля и рынок: научный журнал. – 2019. – Вып. №3'(51). – Т. 2. – С. 153-158.

10. Шамкалович Е.Э. Апперцепция финансовой устойчивости предприятия в теории катастроф / Е.Э. Шамкалович // Тенденции развития мировой торговли в XXI веке: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. – Пермь: Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2021. – С. 357-363.

11. Шамкалович Е.Э. Апология теории катастроф как методологии оценки финансовой устойчивости организаций / Е.Э. Шамкалович // Актуальные проблемы экономики и права: сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Б.М. Магомедова; Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). – Ростов-н/Д., 2020 – С. 286-291.

12. Шамкалович Е.Э. Современные методы финансового анализа в области оценки финансовой устойчивости предприятия: преимущества и недостатки / Е.Э. Шамкалович // Современная мировая экономика: вызовы и реальность: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., г. Донецк, 07 декабря 2021 г. / отв. ред. Г.А. Шавкун; ГОУ ВПО «ДОННТУ». – Донецк: ДОННТУ, 2021. – С. 211-216.

13. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 374 с.